

ONG-TAFAKKUR VA BORLIQNING BIRLIGI

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Qo‘ldosheva Karimaxon Baxtiyorjon qizi

Xaydarova Nodirabonu Xayrullo qizi

Uraimjonova Dilbaroy Ilhomjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ong-tafakkur va borliqning birligi mavzusi, inson onginging ob'ektiv olam - borliq bilan o'zaro ta'sirini o'rganuvchi falsafiy konseptsiyadir. Bu konseptsiya, insonning ichki dunyosi va tashqi dunyo o'rtasidagi munosabatlar tahliliga asoslanadi va bu munosabatlar bilimning kelib chiqishi, kognitiv jarayonlar va insonning olamni qabul qilish tarziga qanday ta'sir qilishini tushuntirish maqsadida ko'rib chiqiladi. Falsafiy diskursda ong-tafakkur va borliqning birligi, insonning dunyo haqidagi tasavvurlarining shakllanishi va uning borliq haqidagi bilimining asoslarini qo'yadi. Ontologiya va epistemologiya, insonning tafakkurini shakllantiruvchi bilim manbalari va ushbu bilimning borliq bilan o'zaro munosabatini o'rganish bo'yicha asosiy tushunchalar sifatida muhokama qilinadi.

Kalit So'zlar: Ong-tafakkur, borliq, falsafiya, idealizm, ontologiya, epistemologiya, bilim, kognitiv jarayonlar, dunyoqarash, subjektiv tajriba, borliq, idealist filosoflar.

Аннотация: Тема единства разума-мышления и бытия – философская концепция, изучающая взаимодействие человеческого сознания с объективным миром – бытием. Эта концепция основана на анализе связи внутреннего мира человека с внешним миром, и эта связь рассматривается с целью объяснить происхождение знаний, познавательных процессов и то, как они влияют на то, как человек воспринимает мир. В философском дискурсе единство сознания и существования закладывает основы формирования представлений человека о мире и его знаний о существовании. Онтология и эпистемология рассматриваются как основные понятия изучения источников знаний, формирующих мышление человека и взаимодействие этих знаний с существованием.

Ключевые слова: Сознание, существование, философия, идеализм, онтология, гносеология, познание, познавательные процессы, мировоззрение, субъективный опыт, существование, философы-идеалисты.

Abstract: The theme of the unity of mind-thinking and being is a philosophical concept that studies the interaction of human consciousness with the objective world -

being. This concept is based on the analysis of the relationship between a person's internal world and the external world, and this relationship is considered in order to explain the origin of knowledge, cognitive processes and how it affects the way a person perceives the world. In the philosophical discourse, the unity of consciousness and existence lays the foundations for the formation of a person's ideas about the world and his knowledge about existence. Ontology and epistemology are discussed as the main concepts for studying the sources of knowledge that shape human thinking and the interaction of this knowledge with existence.

Key words: Consciousness, existence, philosophy, idealism, ontology, epistemology, knowledge, cognitive processes, worldview, subjective experience, existence, idealist philosophers.

Ma'lumki, "Ong-tafakkur va borliqning birligi" mavzusi falsafiy tadqiqotlarda keng o'rganilgan va murakkab konseptual masalalardan biridir. Bu borada quyidagi tezislarni taqdim etish mumkin: "Ong-tafakkur va borliqning birligi" konseptsiyasi, insonning subjektiv tajribasi (ong) va ob'ektiv olam (borliq) o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi. Bu g'oya, xususan, Germaniya idealizmi va ekzistensializm kabi falsafiy oqimlarda muhim o'rin tutadi.

1. Falsafiy Kontekst: Ong va borliqning munosabati insonning dunyoqarashi va uning borliqqa bo'lgan bilishi bilan chuqur bog'liqdir. Idealist filosoflar fikricha, borliq ongning bir qismi sifatida qaraladi, ya'ni ong borliqni shakllantiradi va uni idrok etish usuli sifatida namoyon bo'ladi.

2. Bilim va Tafakkur: Insonning borliq haqidagi bilimi uning ongida shakllanadi. Bu borliqni mukammal tarzda aniqlash va uni izohlash uchun ong qobiliyatlaridan kelib chiqadigan barcha vositalarni ishga solishni talab qiladi.

3. Ontologiya va Epistemologiya: Borliqning mohiyati va ong orasidagi munosabatni o'rganish ontologiya (borliqshunoslik) va epistemologiya (bilimshunoslik) sohalarida muhim mavzudir. Ontologiya borliqning asosiy tuzilishini yoritish bilan, epistemologiya esa ushbu borliq haqidagi bilimning qaerda va qanday paydo bo'lishini tavsiflaydi.

4. Kognitiv Jarayonlar: Inson tafakkuri ong faoliyatining asosiy komponentidir va u borliqni qanday qabul qilishimiz va uni qanday tushunishimizga ta'sir qiluvchi kognitiv jarayonlarni belgilaydi. "Ong-tafakkur va borliqning birligi" muhokamasi falsafiy va kognitiv fanlarda dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu g'oya insonning olam haqidagi tasavvurlarining qanday rivojlanishi, qaror qabul qilish jarayonlari va madaniy ko'rinishlarga qanday ta'sir ko'rsatishi kabi keng sa'y-harakatlarni o'z ichiga oladi. Bu o'rganish orqali biz inson tafakkurining murakkabligi va uning dunyo bilan o'zaro ta'sir qilishining chuqurligini yanada yaxshi anglay olamiz. Ong-tafakkur va borliqning birligi, falsafada keng muhokama qilinadigan murakkab mavzulardan

biridir. Bu konseptni yanada chuqurroq yoritish uchun quyidagi jihatlarga e’tibor qaratish mumkin: [1]

Ontologik va Epistemologik Zamin: Borliq va ong o’rtasidagi munosabat, ontologiyaning eng asosiy tushunchalaridan birini tashkil etadi - u borliqning o’zi nima ekanligi, qanday mavjudligi va qanday sharoitlarda mavjud bo’lishi mumkinligi haqida so’raladi. Epistemologiya esa, biz borliq haqida qanday va qanchalik ishonchli bilimlarga ega bo’lishimiz mumkinligini so’raydi.

Falsafiy Maktablarning Yondashuvlari:

- Idealizm: Filofoflaricha, borliq ong tarkibiga kiradi va faqat ong orqali mavjud bo’ladi. Immanuel Kanti, Georg Wilhelm Friedrich Hegel kabi filofoflar bu nuqtai nazarni ilgari surishgan.

- Materializm: Bu yondashuvda borliq, ongdan mustaqil ravishda mavjud bo’ladi va ong material olamning bir qismi sifatida qaraladi. Karl Marx va Friedrich Engels bu yondashuvning asosiy vakillaridandir. [2]

Inson Tafakkuri va Borliq O’rtasidagi Munosabatlari: Inson tafakkuri va borliq o’rtasidagi aloqa turli falsafiy oqimlar tomonidan turlicha tahlil qilinadi. Bu aloqa insonning qaror qabul qilish, o’zining borliq doirasini qanday yaratish va onging o’zi va dunyo haqidagi tasavvurlarni qanday shakllantirish jarayonini keng tus oladi.

Kognitiv Psixologiya: Zamonaviy psixologiya va neyrofalsafada ong-tafakkur va borliqning birligi, miya tuzilishi, aqliy jarayonlar va onging neyrobiologik asoslarini o’rganadi.

Ekzistensializm: Ekzistensial filofoflar inson onging borliqni shaxsiy tajriba orqali qayta yaratishini ta’kidlaydilar va borliq insonning o’z qarorlari va tanlovlari bilan bog’liq deb hisoblaydilar. Bu konseptni kengaytirish uchun, taniqli filofoflar asarlari, ilmiy maqolalar va mutaxassislar fikr-mulohazalarini o’rganish orqali, ong-tafakkur va borliqning birligi konsepti haqida yanada to’liq va xilma-xil tasavvurlarga ega bo’lish mumkin. Bu mavzu turli falsafiy, psixologik va ilmiy yondashuvlar doirasida o’rganilgan va u qanday qilib insonning ichki dunyosi bilan tashqi dunyo o’rtasidagi aloqa bilimni yaratishda yordam beradi, shuningdek, bizning dunyo haqidagi tasavvurlarimizning shakllanishi va o’zgarishida muhim o’rin tutadi. [3]

Ong-tafakkur va borliqning birligi — bu falsafiy nuqtai nazarlar majmuasi, insonning ichki dunyosini (ong) va uning tashqi haqiqatini (borliq) qanday qabul qilishi va tushunishi o’rtasidagi aloqalarni o’rganadi. Bu konseptsiya, qadimdan beri filofoflarni qiziqtirib kelgan va turli davrlarda turli yondashuvlar bilan muhokama qilingan.

Ongning Mavjudoti va Rolining O’rganilishi: Ontologik nuqtai nazardan ong, borliqning bir qismini tasavvur qiladi va uni tushunishning asosiy vositasidir. Falsafiy idealizm, jumladan Hegelning fikrlarida, borliq ong orqali namoyon bo’ladi. Ong olamni shakllantiradi, aniqlaydi va reallaştiradi. Boshqa tomondan, materialist

yondashuvda borliq ongdan mustaqil va ong borlikni aks ettiradi deya qaraladi. Inson Tafakkurining Rolining Anglanishi: Inson ongi, uning borliqni qabul qilish va tushunish tarzini shakllantiruvchi murakkab jarayondir. Bu jarayon orqali insonlar o'zlarining tajribalarini, hissiy kechinmalarini va aqliy faoliyatlarini birlashtirishadi. Bilish jarayoni faqat sensorli malumotlar yig'ishdan iborat emas, balki bu axborotni tahlil qilish, uni mantiqiy ravishda tushuntirish va shaxsiy tajribalar orqali interpretatsiya qilishdan ham iborat.

Ekzistensializmning Qarashlari: Ekzistensializm, insonning tafakkurini ham borliqni shakllantiruvchi omil sifatida qaraydi. Insonning qarorlari, uning ma'no qidirishlari va uning olamga bo'lgan munosabati borliqning insoniy o'lchamini aniqlaydi. Ruh va Tananing Harakatlanishi: Borliqni ong orqali anglashda ruh va tananing o'zaro harakatlanishi muhim hisoblanadi. Jismoniy olamni ruhiy tajriba bilan birlashtirish, qadimgi falsafiy tushunchalar qatorida mavjud bo'lib kelgan va bu insonning borliqqa bo'lgan ko'proq integrativ yondashuvini bildiradi. Bu konseptlar falsafiy, ruhiy va bilimdonlik sohalarida keng ko'lamli tadqiqotlarga asos bo'ladi. Ong-tafakkur va borliqning birligi g'oyalari insonning ichki olamini va uning tashqi borliqqa munosabatini chuqur anglashga yordam beradi. Ong-tafakkur va borliqning birligi muammosi, insoniy aql va uning in'ikos etuvchi voqelik o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'rganish bo'yicha falsafiy tadqiqot studiyalarining muhim mavzularidan biridir. Insoniy aql yoki ong, bizning mushohada va bilish jarayonimizning merkezi hissiyotlar hisoblanadi, bu esa har bir insonning borliq haqida qilgan bahosini yo'naltiradi. [5] [4]

Ontologik va Gnoseologik Nuqtai Nazar: Ontologiya, borliq shuningdek ongning o'zi haqidagi o'rganishni o'z ichiga oladi. Gnoseologiya, esa bilim nazariyasi yoki epistemologiya deb ham tanilgan bo'lib, u bilishning aslida nima ekanligini o'rganadi. Shu munosabat bilan, ong-tafakkur va borliq o'rtasidagi munosabat ikkala sohani ham chambarchas bog'laydi, chunki ong, biz borliqni qanday idrok etishimiz orqali aniqlanadi, va borliq ham bizning ongimiz tomonidan aniqlanadi degan nuqtai nazarga asoslanadi. Falsafiy Perspektivalar: Idealistlar (jumladan, Hegel va Berkley kabi), ong borliqni yaratadi va uni aniqlaydi degan qarashni ilgari suradilar. Bu perspektiva bo'yicha tashqi olamning har qanday in'ikosi bizning ongiy tajribalarimizdan kelib chiqadi. Materialistlar (masalan, Marks va Engels), aksincha, ongni borliqqa nisbatan sekundar, borliqni esa ongga nisbatan birinchi deb qarab, tashqi dunyo mustaqil ravishda mavjud va uni biz faqat ongimiz orqali aks etamiz deyishadi.

Inson Tafakkurining O'ziga Xosligi: Inson tafakkuri voqelik haqida maslahat beradi, uni kodlaydi va qayta ishlaydi. Biz tajriba qilganimiz, his qilganimiz va bilganimiz, bizning tafakkuriy faoliyatimiz natijasida hosil bo'ladi. Bu borliqni shaxsiy va közga ko'ringan narsadan ko'ra ko'proq chuqur va murakkab sifatida his eta olamiz va bunda bizning o'tmish tajribalarimiz, madaniy qarashlarimiz va shaxsiy fikrlarimiz muhim o'rinni egallaydi. [6]

Subyektiv va Ob'ektiv Farqlar: Ong va borliqning birligi ta'rifida muhim farq - subyektiv haqiqat (shaxsiy tafakkur va hissiyotlar) va obyektiv haqiqat (mustaqil voqelik) o'rtasidagi farqni farqlash muhimdir. Falsafa bu ikki olam qanday qilib bir-biriga mos kelishini yoki qanday qilib bir-biridan farq qilishini o'rganishga intiladi.

Pósmodern Yondashuvlar: Pósmodern falsafiy akımlar, insonning voqelikni qayta yaratishini va uning ma'naviy tajriba borlig'ida alohida ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatuvchi bir qator konsepsiyalar orqali bu muammolarni yanada murakkablashtiradilar. Ular shuni ta'kidlamoqdalar ki, haqiqat subyektiv konstruktsiyalarni o'z ichiga olishi mumkin va uning ma'nosini alohida shaxsning tajribasidan ajratib bo'lmaydi. Ong va borliq o'rtasidagi munosabatlar har doim falsafada, psixologiyada, san'atda va madaniyatshunoslikda muhim mavzu bo'lib kelgan. Bu konseptlar muammolarni hal qilishdan tashqari, insonning voqelikni qabuli va uning shaxsiy hayotiy tajribasining qanday bog'liqligini tushunishga yordam beradi. [7]

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Hegel, G. W. F. "Phenomenology of Spirit." - Bu asar, ong va borliqning birligi bo'yicha idealistik yondashuvni taqdim etadi va Hegelning dialektik metodining mohiyatini yoritadi.
2. Kant, I. "Critique of Pure Reason." - Kantning bu muhim asari, bilishning epistemologik cheklarini va tajribadan tashqari bilimning mumkin qozonilishini o'rganadi.
3. Marx, K., Engels, F. "The German Ideology." - Marks va Engels materialistik dunyoqarashni ifodalaydilar va o'zlarining dialektik va tarixiy materializmlari g'oyalari ilmiy asoslar bilan taqdim etadilar.
4. Sartre, J.-P. "Being and Nothingness." - Ekzistensializmning asosiy asarlardan biri bo'lgan bu kitob insonning ongi va erkinligini qanday qilib o'z borlig'ini quradi, deb hisoblaydi.
5. O'zbekiston tarixi darsliklarida mustaqillik yillarining bayonlari,
6. "O'zbekiston XXI asr bosqichida: Yangilanish va modernizatsiya yo'lida" kitobi,
7. Mahalliy kutubxonalar yoki universitetlarning kutubxona fondlarida mustaqilligimiz haqida yozilgan asarlar
8. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).
9. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE'RIYATGA OSHNO QALB. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

10. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. Interpretation and researches, (6 (28)).
11. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY HAYOTI. Interpretation and researches, (6 (28)).
12. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO’LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
13. Atabayeva, N., Muhammadsodiq, S., & Po’latov, J. (2024). O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOIIY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (6 (28)).
14. Atabayeva, N., & Tohirjonova, L. (2024). JADIDCHILIK
15. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
16. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.
17. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 39-47.
18. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.
19. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.
20. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
21. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
22. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
23. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.